

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIIDAE & CARYOPHYLLIDAE

OLEH:

ANISA AMALIA
NIM. 180101110258

DOSEN PENGAMPU:

AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:

NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH

MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam anak kelas Hamamelidae & Caryophyllidae

Tanggal/hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/ cutter
2. Bahan :
 - a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
 - c. Kaktus (*Ovuntia vulgaris* Mill.)
 - d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
 - e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; anual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun atau bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, daun, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (Calyx) dan mahkota (Corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk

dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species. (Sudarsono, 2005: 20).

Kelas magnoliopsida (dicotyledonae) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar . bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1 ,3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Rosidae , Asterales (Sudarsono, 2005 : 20-22). Classis Magnoliopsida terdiri atas enam subclassis terpilih. Adapun yang dibahas dalam praktikum ini hanya 2 dari keenam subclassis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subclassis Hamamelidae

Subkelas Hamamelidae mempunyai 11 ordo dan 24 family. Ordo-ordo yang termasuk kedalam hamamelidae yaitu Trchodendrales, Hamamelidales, Daphniphllales, Didymelales, Eucommiales, Urticales, Leitnariales, Juglandales, Myricales, Fagales dan Casuarinales. Subkelas Hamamelidae ini memiliki karakteristik yang sangat beragam. Adapun karakteristik subkelas Hamamelidae yaitu Tumbuhan berkayu atau herba, jaringan pembuluh dengan scalariform atau perforasi sederhana, Plastida tipe S, Memiliki tanin dengan ellagic acid (asam elagik), Daun tunggal, kadang-kadang majemuk pinatus atau palmatus, Bunga umumnya anemophyly atau entemophyly, bunga seringkali kecil dan tidak menarik perhatian (tereduksi), umumnya apetal dan kadangkala tanpa perhiasan bunga, walaupun ada ukuran sepal kecil dan seringkali menyerupai sisik.

Petal kalau ada jelas terlihat tapi umumnya kecil dan tidak menarik perhatian, Stamen ada 2-beberapa, kadang banyak sering dengan perpanjangan penghubung, Polen binukleat atau trinukleat dan umumnya 3-beberapa aperture, Gynoecium 1-beberapa karpel, seringkali 1 karpel sebenarnya “pseudomomerosus”, Plasenta marginalis/aksilar/apikal/basalis, Ovulum anathropus, arthotropous, crassinuselat, bitegmik, Endosperm ada/tidak, kecil.

2. Subclassis Caryophyllidae

Subclassis Caryophyllidae memiliki ciri-ciri diantaranya adalah sebagian besar herba beberapa suku tumbuhan sukulen dan halofit. Muncul 70 juta tahun yang lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggota yang primitif hanya mempunyai 1 lingkaran perhiasan bunga dari sini berkembang menjadi berbagai perhiasan bunga yang termodifikasi menjadi sepal dan petal yang jelas. Stamen masak dalam urutan sentrifugal dan polen yang trinukleat. Ovul bitegmik dan ”crassinucellate”, kampilotropus atau amfitropus; embrio yang masak sering diliputi perisperm. Subclassis ini memiliki 3 ordo, 14 famili, dan 14.000 species.

D. Hasil Pengamatan

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga, dan Buah)

a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Aliya, 2018)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Dok.Pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Ujung daun

(Sumber: Aliya, 2018)

4) Strobilus jantan dan betina

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

b) Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan
- b. Strobilus betina

(Sumber: Aliya, 2018) (Sumber: Dok.Pribadi, 2020)

b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Ali, 2015)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Duri

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Duri

(Sumber: Ali, 2015)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Ali, 2015)

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Daun pemikat

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Daun pemikat

(Sumber: Ali, 2015)

c. Kaktus (*Ovuntia vulgaris* Mill.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok.Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Kurniawan, 2017)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Ujung daun

(Sumber: Kurniawan, 2017)

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik

(Sumber: Kurniawan, 2017)

d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Batang akar
- b. Cabang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Hamida, 2016)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

(Sumber: Dok.Pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Hamida, 2016)

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

(Sumber: Hamida, 2016)

e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

1) Akar

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar
- c. Umbi akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar
- c. Umbi akar

(Sumber: Bira, 2017)

2) Batang

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang
- c. Ujung batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Dok.Pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaiian daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

b) Literatur

(Sumber: Cahaya, 2015)

Keterangan:

- a. Permukaan daun
- b. Helaian daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

4) Bunga

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Benang sari
- d. Putik

b) Literatur

(Sumber: Hamida, 2016)

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Mahkota
- c. Benang sari
- d. Putik

5) Buah

a) Gambar Pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit buah

(Sumber: Cahaya, 2015)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur dan kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	-	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip

	Tekstur daun	Kasar	Licin seperti kertas	Berdaging	Tipis seperti kertas	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7.	Sifat buah	-	-	-	-	-

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Classis : Magnoliopsida

Ordo : Fagales

Family : Casuarinaceae

Genus : Casuarina

Spesies : *Casuarina equisetifolia*

(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan cemara laut (*Casuarina equisetifolia*.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) merupakan tanaman berperiodisitas Pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*.) memiliki sistem perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga

tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki percabangan monopodial, yaitu karena sumbu utama batang dari bawah hingga sampai atas terlihat jelas. Arah tumbuh batang cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang beralur dan kasar. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*.) mempunyai tata letak daun tersebar, yaitu di tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja. Daun cemara laut (*Casuarina equisetifolia*.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki bentuk daun jarum, yaitu serupa dengan paku, lebih kecil. Pangkal daun meruncing dan ujung daunnya tumpul. Daunnya termasuk daun majemuk, yaitu terdapat lebih dari satu daun dalam satu tangkai daun. Tepi daunnya beringgit, yaitu jika sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul, urat daunnya sejajar, yaitu yang mempunyai satu tulang ditengah besar membujur daun, sedang tulang-tulang lainnya jelas lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar dengan ibu tulangnya tadi,serta memiliki terktstur daun yang kasar dengan warna daun hijau. Pada pengamatan cemara laut (*Casuarina equisetifolia*.) mempunyai satu strobilus yaitu strobilus betina.

Menurut (Aliya, 2018) Pohon cemara merupakan salah satu pohon yang diaggap spesial dan mempunyai banyak manfaat yang terkandung didalamnya. Dalam perayaan natal pohon ini juga selalu digunakan sebagai simbol perayaan. Jika dihias dengan berbagai macam ornamen, maka akan kelihatan bagus sebagai dekorasi ruangan. Pohon cemara adalah jenis pohon evergreen, artinya daun-daunnya jarang mengering dan berubah warna ataupun rontok di musim gugur. Selain itu, pohon cemara yang bisa mencapai usia hingga ratusan bahkan ribuan tersebar di belahan

bumi selatan yang meliputi wilayah Amerika Selatan, Afrika Selatan, Australia hingga ke Selandia Baru. Sedangkan di wilayah khatulistiwa, pohon cemara bisa ditemukan, salah satunya di Indonesia. Manfaat Pohon Cemara Kayunya bisa dimanfaatkan untuk pembuatan perabot rumah tangga. Daun pohon cemara bisa dimanfaatkan sebagai penghias rumah. Biji pohon cemara bisa langsung dimakan. Kambium pohon cemara bisa diolah sebagai bumbu masakan. Pohon cemara juga bisa berfungsi sebagai peneduh dan penghias halaman rumah sebab pohon cemara bisa memproduksi oksigen untuk menyegarkan halaman rumah

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....**6**
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas.....**34**
- 34b Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....**37**
- 37b Batang tidak *succulent*. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....**38**
- 38b Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.**39**
- 39b Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga Tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....**40**
- 40b Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.
.....**36. Casuarinaceae**

Kunci Determinas cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1b - 2b - 3b - 4b - 6a - 34b - 37b - 38b - 39b - 40b - 36. Casuarinaceae

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon berjumlah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 3 – 18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung, 0 – 3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

1. *Casuarina*

Pohon, tinggi sampai 25 m. Berumah satu. Ranting hijau beralur 5 – 12, kerap kali persegi 8, tebalnya kurang dari 1 mm. Bulir jantan silindris kecil; jarang berbentuk sedikit seperti gada, tebal 1 – 1,5 mm, keputihan; daun pelindung memanjang sampai bentuk lanset, lebar ± 1 cm; bunga dalam ± 10 karangan bunga terdiri dari 7 – 8 bunga dan dalam 14 – 16 baris yang membujur, daun pelindung dalam stadium buah segi tigaterbalik, lebar 0,5 mm, dengan ujung duri tempel; daun pelindung 5 kali 2 mm, dengan ujung runcing. Buah kering 5 – 6 kali 2 – 3 mm, dengan ujung segi tiga lancip; sayap serupa selaput. Banyak di pantai berpasir, ditanam juga di daerah pedalaman; di sana-sini liar, Cemara laut, Ind.....**Casuarina equisetifolia**

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales

Berdasarkan hasil pengamatan Bogenvile (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang didekat akarnya. Bogenvile (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tanaman berperiodisitas Pirenial yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Bogenvile (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki sistem perakaran tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bogenvile (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki percabangan monopodial, yaitu karena sumbu utama batang dari bawah hingga sampai atas terlihat jelas. Arah tumbuh batang Bogenvile (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) tegak lurus, dengan bentuk batang bulat. Serta memiliki permukaan batang yang kasar. Bogenvile (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) mempunyai tata letak daun tersebar, yaitu di tiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja. Daun Bogenvile (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Daun yang lengkap apabila daun tersebut mempunyai tiga bagian yaitu pelepah daun (*vagina*), tangkai daun (*petiolus*), dan helaian daun (*lamina*).

Bogenvile (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki bentuk daun jantung, yaitu bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun tumpul dan ujung daunnya

meruncing. Daunnya termasuk daun majemuk, yaitu terdapat lebih dari satu daun dalam satu tangkai daun. Tepi daunnya rata, serta memiliki tekstur daun yang licin seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga pada *Bougainvillea* tidak lengkap, dan terdapat daun pemikat.

Menurut (Ali, 2015) *bougainvillea* merupakan tanaman hias populer. Bentuknya adalah pohon kecil yang sukar tumbuh tegak. Keindahannya berasal dari seludang bunganya yang berwarna cerah dan menarik perhatian karena tumbuh dengan rimbunnya. Seludang bunga ini kerap dianggap sebagai bagian bunga, walaupun bunganya yang benar adalah bunga kecil yang terlindung oleh seludang.

Tanaman bunga kertas atau *bougainvillea* ini mempunyai bagian tanaman yang berwarna-warni. Oleh karena itu, tanaman *bougainvillea* menjadi tanaman hias yang sangat populer karena kecantikan warnanya dan cara merawatnya yang mudah.

Berasal dari Amerika Selatan, pada waktu tanaman ini berbunga, tanaman ini mempunyai kebiasaan merontokkan beberapa daunnya. Bentuknya adalah pohon kecil yang sukar tumbuh tegak. (Seludang bunga (atau *spatha*) merupakan daun pelindung, yang seringkali berukuran besar, yang menyelubungi seluruh bunga majemuk waktu belum mekar. Seludang bunga dapat dijumpai pada struktur generatif ("bunga") tumbuhan anggota suku aren-arenan (*Arecaceae* dan suku talas-talasan (*Araceae*). Seludang bunga sebenarnya merupakan suatu bentuk khusus dari daun pelindung (*bractea*)).

Tanaman hias ini cukup populer dan banyak menghiasi pekarangan rumah. Bagian bunga tanaman hias yang disebut juga kembang kertas ini adalah bunga kecil yang terlindung oleh seludang bunganya, karena sebagian orang juga menganggap bahwa bagian bunga adalah seludang bunganya. Selain dikenal dengan bunganya yang indah dan memiliki aneka ragam warna, tanaman yang aslinya berasal dari Amerika selatan ini ternyata juga memiliki manfaat yang sangat baik untuk

kesehatan, diantaranya dapat mengatasi bisul, hepatitis, biang keringat dan keputihan.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejari, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan angsa palem atau yang menyerupainya..	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas.....	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135

135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146a Tanam (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).....	147
147b Tanaman berkayu.....	150
150b Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helai daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b Daun bertulang menyirip. Tidak ada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

Kunci determinasi Bogenvile (*Bougainvillea spectabilis* Willd.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151a-152a- Nyctaginaceae

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1 – 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi

oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1a. Perdu atau pohon yang memanjat atau berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah Dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....**1. Bougainvillea**

1. Bougainvillea

Liana yang kokoh dengan duri ketiak yang menjauhi batang membengkok, panjang 5 – 15m, juga dipelihara sebagai perdu, ranting, daun dan karangan bunga, kerap kali berambut oranye. Daun tersebar sampai berhadapan, bertangkai, bulat telur, eliptis atau memanjang, meruncing, kerap kali tepi rata, 4 – 10 kali 2 – 6 cm. Bunga tersusun dalam anak payung yang bertangkai, di ketiak, berjumlah 1 – 7 anak payung, masing-masing anak payung terdiri dari tiga bunga; anak payung terkumpul menjadi malai ujung yang berdaun. Daun pelindung duduk, bulat telur, bertulang daun, tidak rontok, merah batu, ungu, atau karmin, 3 – 6 kali 1,5 – 4 cm. Tenda bunga bentuk tabung, berambut; tabung berusuk 5, bersegi lima, panjang 1,5 – 2,5 cm, hijau, bagian bawah agak melembung dan bagian ini tetap menyelubungi buah, bagian atas rontok; tepi melebar, terbentang, kuning, dengan 10 taju, dimana 5 melekuk ke dalam. Benang sari kebanyakan 8, tidak sama, kira-kira sama panjangnya dengan tabung. Tangkai putik lebih pendek, kepala putik miring, kerap kali tidak dengan taju-bertaju tidak beraturan. Buah di Jawa jarang berkembang. Tumbuh-tumbuhan hias dari Brazilia; 1 – 1.400m.....**Bougainvillea spectabilis Willd.**

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactaceae
Genus	: Opuntia
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

Berdasarkan hasil pengamatan, kaktus atau *Opuntia vulgaris* Mill merupakan family Cactaceae dari divisi Magnoliophyta. *Opuntia vulgaris* Mill ini memiliki habitus herba, yaitu tumbuhan yang memiliki batang yang basah, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari *Opuntia vulgaris* Mill berupa serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangannya selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar atau semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli, dan memiliki bentuk seperti serabut. Pada waktu mengamati, terlihat sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, batangnya berbentuk pipih kladodia, permukaan pada batangnya licin dan memiliki alat lain yaitu duri.

Tata letak daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) adalah modifikasi batang, yaitu bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya berupa duri dan mempunyai pangkal daun yang roset batang, yaitu susunan daun yang melingkar dan rapat berimpitan. Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya rata dan tidak terlihat urat-urat daunnya. Tekstur daunnya kasar dengan warnanya hijau. Bagian bunganya tidak lengkap.

Menurut (Kurniawan, 2017) ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Batang, batang tanaman kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut Sukulen, selain itu air yang disimpan di dalamnya memiliki bentuk lender dan juga tidak menguap. Daun tanaman kaktus ini memiliki tangkai yang pendek dan juga memiliki ukuran yang besar. Bunga, bunga tanaman

ini memiliki bentuk yang corong, dengan uuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya.

Daun kaktus berhelai satu, bertangkai pendek, dan berukuran besar. Proses fotosintesis terjadi pada sebagian besar subfamili, namun pada subfamili Opunteae dan Cerecae proses fotosintesisnya dilakukan di bagian batang karena subfamili ini tidak memiliki daun. Bunga kaktus berbentuk corong dan ukuran dan warnanya bervariasi tergantung pada jenisnya. Bentuk buah bulat atau lonjong dan berdaging tebal. Buah tumbuh bergerombol di atas ujung batang dan setiap butir ditutupi duri-duri kecil yang tajam.

Menurut (Kurniawan, 2017) manfaat dari kaktus (*Ovuntia vulgaris*) yaitu menurunkan kadar kolesterol, mengurangi efek peradangan, menurunkan kadar gula darah, menurunkan berat badan, melawan sel kanker, baik untuk pencernaan, dan juga sebagai tanaman hias baik di rumah ataupun di taman.

Kunci Determinasi :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)**34**
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....**35**
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih..... **86. Cactaceae.**

Kunci Determinasi kaktus (*Opuntia vulgaris*):

1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a- 35a - 86. Cactaceae.

Fam 86. Cactaceae (bangsa kaktus)

Tumbuh-tumbuhan sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk diatas sendir daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang kerapkali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bkal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji minyak. Tangkai putik 1, buah buni berbiji banyak.

1. *Opuntia*

Tegak, kerapkali bercabang lebar, tinggi 0,3 – 3 m. Batang jelas beruas. Ruang gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau birum 15 – 25 kali 8 – 18 cm. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait, yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerapkali 3 – 8 persendi daun, cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Daun kecil, berbentuk sisik, rontok. Bunga 1 sampai banyak, pada bagian atas dari ruas batang. Daun tenda bunga lepas, mula-mula kuning dengan merah, kemudian seluruhnya merah. Benang sari lebih pendek dari pada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar, bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5 – 7. Buah buni bentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekok kedalam sedikit, merah tua, panjang 4 – 5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika. Liar sepanjang pantai utara jawa dan madura. Ditepi laut atau dekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. Duri tentong, Md, Duri tongkok, bato, Md, Langhem bajah, Md, Tareta binek, Md.....***Opuntia Elatior* Mill.**

Catatan: Benang sari peka terhadap sentuhan. Buahnya setelah dikuliti dapat dimakan. Dulu dijawa ditanaman untuk keperluan pemeliharaan kutu cochenille.

Jenis lain, *Opuntia vulgaris* Mill. Menjadi liar sepanjang pantai jawa tengah, mempunyai daun tenda bunga yang kuning cerah, dengan garis tengah ungu dan duri tempel, panjang 4,5 – 7 cm.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi

Kingdom	:Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkleas	: Caryophyllales
Ordo	: Caryophyllales
Famili	:Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>
(Sumber	: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, bayam atau *Amaranthus spinosus* merupakan family Amaranthaceae dari divisi Magnoliophyta. *Amaranthus spinosus* ini memiliki habitus herba, yaitu tumbuhan yang memiliki batang yang basah, periodisitasnya merupakan tumbuhan annual, yaitu tumbuhan yang tumbuh kurang dari satu tahun, akar dari *Amaranthus spinosus* berupa serabut, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Pada waktu mengamati, terlihat sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), yaitu bisa dibedakan antara batang dan cabangnya, arah tumbuhnya tegak lurus, batangnya berbentuk bulat, dan permukaan pada batangnya licin.

Tata letak daun *Amaranthus spinosus* adalah berseling, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah daun, bentuk daunnya berupa bangun jorong, yaitu jika perbandingan panjang : lebar = $1\frac{1}{2} - 2 : 1$, dan mempunyai pangkal daun tumpul. Ujung daunnya terbelah, tepi pada daunnya rata dan terlihat urat-urat daunnya berbentuk menyirip. Tekstur daunnya tipis lunak dengan warnanya hijau. Bagian bunganya tidak lengkap.

Menurut (Hamida, 2016) habitus bayam berupa herba karena batang pada tumbuhan bayam lunak tidak memiliki batang berkayu dan tumbuh dikebun terlantar. Percabangannya berupa monopodial percabangan dengan kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya mati bila terjadi kerusakan, adapun bunga-bunganya terdapat pada pada struktur aksiler yang khusus dengan bentuk atau segi penampang batang bulat. Batang utama tegak dengan beberapa cabang lateral membentuk semak dalam pertumbuhannya.

Daun bayam liar termasuk kedalam macam daun majemuk. Daun majemuk adalah terdiri dari dua atau lebih helai daun, mempunyai anak daun pada satu bidang, dengan letak daun yang berselang seling, bentuk daunnya bulat telur memanjang dengan pertulangan daun yang menyirip, tepi daun undulatus atau rata, ujung daun runcing atau obtusus dan pangkal

daunnya acutus. Bunganya termasuk kedalam macam bunga majemuk dengan simetri bunganya simetri syncarp, dengan tipe plasenta centralis dan menghasilkan buah tunggal, karangan bunganya termasuk kedalam samosa karena dalam rangkaian panjang dan terkumpul pada ujung-ujung batang dan bewarna kuning-hijau.

Distribusi seks dari bunganya adalah monoecious jadi kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon dan penyerbukan terjadi dengan bantuan angin. Calixnya bersatu dengan stamen bagian dasar bersatu dan pistilumnya berada di dinding ovariumnya terpisah dengan tipe ovarium superum. Menurut anonym, 2006 alat kelamin bunga bayam liar adalah dioseus dan termasuk tanaman berumah satu (monocieous) yang artinya alat kelaminnya dalam satu tumbuhan. Bayam yang dikonsumsi memiliki kandungan besi relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain (besi merupakan penyusun sitokrom, protein yang terlibat dalam fotosintesis) sehingga berguna bagi penderita anemia dan akar tunggang bayam juga dimanfaatkan sebagai obat.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11

11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270
270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan..	41. Amaranthaceae

Kunci Determinasi Bayam (*Amaranthus spinosus*):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b- 41. Amaranthaceae

Fam 41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerapkalidengan 2 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang berganti-ganti. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

- 1.b Daun tersebar.....5
- 5.a Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1
.....**5. Amaranthus**

5.Amaranthus

Herba berumur 1 tahun, tegak atau condong kemudian tegak, tinggi 0,4 – 1m, kerapkali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset, panjang 5 – 8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukul yang rapat, yang bawah duduk di ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir bercabang pada pangkalnya. Nulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri, tidak berduri tempel, mula0mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing, sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, oanjang 2 – 3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, epas, tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1.Tegalan, halaman rumah,

semak, kebun, tepi jalan; 1 – 1.400 m. *Bayam duri*, Ind, J, S, *Senggang cucuk*, S, *Bayem roda*, J, *Bayem cikron*, J, *Cikron*, J, *Tarnyak lakek*, Md, *Stekelamaeant*, N.....***Amaranthus spinosus L.***

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa L.*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkelas	: Caryophyllales
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa L.</i>
(Sumber	: Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa L.*) merupakan family Nyctaginaceae dari divisi Magnoliophyta. *Mirabilis jalapa* ini memiliki habitus herba, yaitu tumbuhan yang memiliki batang yang basah, periodisitasnya merupakan tumbuhan annual, yaitu tumbuhan yang tumbuh kurang dari satu tahun, akar dari *Mirabilis jalapa L.* berupa tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Pada waktu mengamati, terlihat sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), yaitu bisa dibedakan antara batang dan cabangnya, arah tumbuhnya tegak lurus, batangnya berbentuk bulat, dan permukaan pada batangnya berbulu.

Tata letak daun *Mirabilis jalapa L.* adalah berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap karena tidak mempunyai pelepah daun, bentuk daunnya berupa bangun segitiga, yaitu segi tiga sama kaki, dan mempunyai pangkal daun rata. Ujung daunnya meruncing, tepi pada daunnya rata dan

terlihat urat-urat daunnya berbentuk menyirip. Tekstur daunnya tipis seperti kertas dengan warnanya hijau. Bagian bunganya tidak lengkap.

Menurut (Bira, 2017) Tanaman ini digolongkan sebagai tanaman musiman atau herba perrenial yang dapat tumbuh hingga ketinggian mencapai 1,5 m. *Mirabilis jalapa* juga memiliki akar tunggang yang berwarna putih dan memiliki rasa manis. Setelah cukup umur, akar akan berkembang menjadi umbi yang berwarna coklat kehitaman dan berbentuk bulat memanjang. Umbi tersebut berukuran 7 – 9 cm dengan diameter 2 – 5 cm. Batangnya termasuk golongan batang basah atau *herbaceous* yang mana dapat tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 20 – 80 cm. Batang berbentuk bulat bercabang dengan permukaan licin dan berbuku-buku. Dimana, disetiap buku-buku batang akan tumbuh tunas daun yang baru. Daun *Mirabilis jalapa* berwarna hijau dengan tulang daun menyirip. Bentuk daunnya berbentuk seperti jantung dengan pangkal daun membulat, tepi daun rata, ujung daun meruncing, dan letak daun berhadapan. Daunnya memiliki panjang sekitar 5 – 11 cm dengan lebar 4 – 7 cm. Tanaman ini juga memiliki bunga yang termasuk golongan bunga tunggal yang terletak di ujung batang atau flos terminalis, serta mempunyai daun pelindung yang saling menyatu. Bunganya termasuk ke dalam bunga banci aktinomorf atau sedikit zigomorf. Yang mana bunganya berbentuk segitiga seperti terompet dengan bagian ujung bertaju lima, benang sari pipih berjumlah 1-10, dan tersusun dalam dua lingkaran. Saat mekar, bunga tersebut berbentuk seperti terompet dan bisa berwarna kuning, merah, putih, merah muda, atau variasi warna bergaris. Buah *M. jalapa* termasuk ke dalam buah kurung yang mana buah kurung memiliki ciri-ciri seperti buah berbiji satu, tidak pecah, dinding buah tipis, melekat pada kulit biji, namun kedua kulitnya tidak berlekatan.

Menurut (Cahaya, 2015) tanaman Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa*) mempunyai beberapa kandungan kimia yang mana pada akarnya mengandung betaxanthins dan trigonelline, daunnya mengandung saponin; flavonoid, dan juga tannin. Selain itu bijinya juga mengandung zat tepung-lemak (4,3%), zat asam lemak (24,4%), dan zat asam minyak (46,9%). Biji

dari tanaman ini berguna dalam mengobati bisul dan jerawat karena memang di dalamnya terdapat zat tepung yang mempunyai aktivitas antijerawat terhadap bakteri penyebab jerawat *Propionibacterium acnes*. Selain itu, tanaman ini dapat dijadikan sebagai insektisida karena kandungan alkaloid, saponin dan flavonoidnya yang dapat menghambat metamorfosis serangga.

Kunci Determinasi:

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....**4**

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**

6b. Dengan daun yang jelas.....**7**

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....**10**

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....**11**

11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**

13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....**14**

14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....**15**

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap Menyirip rangkap.....**109**

109b Tanaman daratan (Tumbuh) diantara tanaman bakau.....**119**

119b Tanaman lain.....**120**

120b Tanaman tanpa getah.....**128**

128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b Kelopak tanpakelenjar demikian.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146a Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan.....	147
147b Tanaman berkayu.....	148
150b Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helai daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b Daun bertulang menyirip. Tidak ada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duripendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a Bunga tiap kali berkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

Kunci Determinasi Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.

Nyctaginaceae

Fam 42. Nyctaginaceae

Herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang

kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Benang sari 1 – 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1.b Semak yang tegak atau pangkalnya merayap, tidak berduri. Bunga tidak melekat pada daun pelindung.....2

2.a Bunga berdiri sendiri didalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4 – 6 cm. Benang sari 5.....2. **Mirabilis**

2. *Mirabilis*

Herba tegak, kerap kali bercabang kuat dengan akar tunggang yang berbentuk umbi, tinggi 0,5m- 0,8 m. Batang membesar pada ruas. Daun berhadapan, bertangkai, bulat telur segi tiga, dengan ujung meruncing, 3 – 15 kali 2 – 9 cm. Bunga berjejal diujung pada karangan bunga yang bercabang dan lebar, dan berdaun, bertangkai sangat pendek. Tinggi pembalut bunga \pm 1 cm, kemudian sampai 1,5 cm, berbagi 5 setengah panjang atau lebih; taju bentuk bulat, runcing. Tenda bunga merah, ungu, putih, kuning, atau berwarna-warni (bont) panjang tabung \pm 5 c, diatas pangkal yang berbentuk bola menyempit, semakin keatas melebar. Tepi bentuk corong, diameter \pm 3 cm, terlipat dalam kuncup. Benang sari 5, muncul, tidak sama. Tangkai putik lebih panjang daripadatenda bunga, kepala putik bentuk kuas. Buah semu bulat memanjang, berusuk dan berlipat-lipat, hitam, panjang \pm 8mm. Tanaman hias dari Amerika Selatan, kadang-kadang sedikit banyak menjadi liar; 1 – 1.200 m. Kembang pagi sore, Ind, Kembang pukul empat, Ind, Kederat, J, Tagerat, j, Bonte wonderbloem, N, Nachtschone, N.....***Mirabilis jalapa L.***

F. Kesimpulan

1. Pada pengamatan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa mencakup tentang ciri-ciri, morfologi, dan aspek botani dari anak kelas Hamamelidae dan Charyophllidae, yaitu: Ciri-ciri morfologi , dari divisi Magnoliphyta Adanya trakea dalam xylem. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 anti polar).Pembuahan ganda. Karpel yang menutup.

Morfologi tumbuhan

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegagan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.
- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Aspek bogenvil yaitu di manfaatkan sebagai tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.
- c. Akar pada tanaman kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya.
- d. Tanaman bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki akar tunggang, habitusnya perdu, akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal, tebal dan banayak mengandung udara. Aspek botani

tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.

- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) merupakan akar tunggang, tumbuhan berhabitus herba, betuk batangnya bulat dan licin. Bagian daunnya tidak lengkap. Bentuk daunnya segitiga dan mempunyai pangkal daun yang rata. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya tipis seperti kertas dan warna daunnya hijau. Asepek botaninya tanaman bunga pukul empat ini sebagai tanaman hias di perkarangan rumah.

G. Daftar Pustaka

- Aliya, “*Casuarina equisetifolia*” dalam <https://www.google.com>. 2018
- Anra, “Morfologi Tumbuhan cemara laut” dalam <https://www.Anra.com>. 2017
- Ali “*Morfologi Bogenvile*” dalam <https://www.Ali125.com>. 2015
- Baihaqi “*Bayam* ” dalam <https://www.bidangilmu.com>. 2018
- Bira, “*Morfologi bunga pukul empat*” dalam <https://www.Bir342.com>. 2017
- Cahaya, “*Bunga pukul empat*” dalam <https://www.cahaya.com>. 2015
- Cronquist,A. *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University. 1981.
- Hamida, “*bayam*” dalam <https://www.google.com>. 2016
- Kurniawan, “*Kaktus*” dalam <https://www.google.com>. Diakses pada 2 Maret 2020.
- Pertiwi, Agustina, Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: FTK UIN Antasari, 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

Jawaban:

Ada 2 ordo pada praktikum III ini yaitu Ordo Hamamelidales dan Caryophytalles. Adapun perbedaan dari ordo tersebut sebagai berikut:

- a. Hamamelidales merupakan ordo yang tumbuhannya berkayu dengan daun tunggal yang kedudukannya tersebar dan daun penumpu lekas gugur. Bunganya berkelamin tunggal dan berumah satu.
- b. Caryophytalles merupakan ordo yang umumnya tumbuhannya berupa terna, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Daun tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Bunganya banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota.